

Бурцев И.Г.

Научный сотрудник

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула

О ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ПАМЯТНИКЕ БОЛОТО 3 В АЛЕКСИНСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

В 2009 г. отряд Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника “Куликово поле” проводил разведочные исследования в Алексинском р-не Тульской обл. в верхнем и среднем течении р. Крушма (правый приток р. Ока). Среди выявленных археологических памятников особняком стоит селище Болото 3. Памятник расположен примерно в 2 км к юго-западу от д. Болото на мысу, образованном двумя оврагами – притоками ручья, правого притока р. Крушма. Площадь распространения подъемного материала составила около 60 тыс. кв. м (200 x 300 м). На территории памятника встречаются грабительские ямы. Особенностью его стало то, что среди подъемного материала было всего 4 фрагмента малоинформативной керамики, а основную массу составляли пуговицы, перстни, фрагменты крестов, фрагмент иконы-складня, серебряная копейка, монеты XVIII в., разнообразные накладки. Учитывая близкое расположение старого кладбища и остатки здания с остатками массивных дверей (возможно, церкви), можно было предположить о связи большей части находок со старинным сельским кладбищем.

В книге “Приходы и церкви Тульской епархии” упомянуто в данной местности село Рождество-Слуки, о котором говорится, что “по преданию... приход этот существует около 500 лет. До половины XVIII ст. приход этот был очень большой: теперешние приходы сел Сенева, Широносова, Колюпанова и Фомищева составляли части этого прихода...”¹. На специальной карте европейской России (“карта Стрельбицкого”, 1871 г.) среди прочих отмечено село Рождественской – не вполне обычное название для села. И действительно, картографический материал XVIII и первой половины XIX в. свидетельствует о том, что на этом месте находился погост. На карте Тульской губернии 1851 г. погост называется Рождественским, в более раннее время – “погост что на Луках”. В “Экономических примечаниях” к несохранившемуся Генеральному плану уезда (конец XVIII в.) о нем сообщается следующее: “53. Погост и писцовая церковная земля, что на слухах церкви Рождества Христова владения того погосту... Оной погост и селение положение имеет на правой стороне оврага Рождественскаго, на оном погосте церковь деревянная во имя Рождества Христова а дача простирается по берегам оврагов Похлопскага на правой а Задорожнаго на левой сторонах и по обе стороны оврага Рождественскаго и безымяннаго отвершка...”².

О погосте в районе деревень Болото, Сукромна, Киевцы и др. упоминается в ряде документов XVII в. Так, в писцовых и межевых книгах Алексинского уезда в записи от 6 июля 1685 г. о межевании земель алексинских пушкарей и алексинских помещиков есть указания на ориентиры: “дорошка, что ездят из Алексина к Рождеству Христову на Луки”, “до дороги Алексинской, а Рождественской тож, что ездят от Рождества Христова и из иных деревень в деревню Епишкову”. Эта же “Рождественская дорошка” упомянута в описании межевого спора 8-9 июля 1685 г. между помещиком Семеном Ивановым сыном Епишковым и алексинскими пушкарями и затинщиками. Встречается также имя “Рождественского попа” – Данила³. П.И. Малицкий указывал, что современный ему храм был третьим по счету и построен в 1775 г. Предыдущий же храм был возведен, согласно надписи на сохранившемся храмовом кресте, в 1648 г., а в 1652 г. был освящен его антиминс⁴. Соответственно, первый храм (если верить преданию) был построен гораздо раньше, вероятно, еще в XVI в. При отсутствии документальных свидетельств подтвердить или опровергнуть эти сведения могут археологические находки.

¹ Приходы и Церкви Тульской епархии / П.И. Малицкий. – Тула, 1895. – С. 58.

² Государственное архивное учреждение Тульской области “Государственный архив”. – Ф. 291. – Оп. 14/58. – Д. 2. – Л. 42.

³ Писцовые книги Тульского края. Часть 1-я. Алексинский уезд // Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. – Тула, 1915. – Кн. I. – С. 439, 442, 455, 456, 621.

⁴ Приходы и церкви Тульской епархии. – С. 59.

В связи с тем, что на памятнике не проводилось раскопок, мы не можем стратифицировать находки. Тем не менее, попробуем определить хронологические рамки бытования выявленных здесь предметов. Конечно, нас интересует, прежде всего, нижняя дата (поскольку верхняя дата выходит за пределы предмета археологии).

Серебряная копейка сильно деформирована, поэтому от надписи на ней осталось лишь несколько букв. Учитывая сохранившуюся литеру “Ф” в середине текста, можно отнести ее ко времени Федора Васильевича (1584–1598), Бориса Федоровича и Федора Борисовича (1598–1605), Михаила Федоровича (1613–1645) или Федора Алексеевича (1676–1682). Обращает на себя внимание нехарактерное расположение букв и редко встречаемая литера “З” (вместо “S”) в слове “князь”.

Серия пуговиц, найденных на памятнике, не имеет четкой хронопровязки. Скорее всего, они относятся к XVII–XVIII в., но некоторые, по мнению ряда исследователей, могли производиться и раньше¹.

Перстни, судя по технике исполнения и мотивам, относятся, скорее всего, к концу XVII–XVIII в., к XVI–XVII вв. Перстень с оправкой под камень/страз бытовал, скорее всего, в XVIII в., но имеет аналогии и в более раннем времени². Перстень с изображением птицы с повернутой вправо головой имеет сюжетную аналогию среди новгородских древностей³, однако техника исполнения его другая – рисунок не отлит по восковой модели, а вырезан подобно перстням XVI–XVII вв. Поэтому мы можем предположить более позднее происхождение перстня⁴.

Среди археологических находок селища Болото 3 (Погост Рождественский) лучшим датированным материалом могут являться кресты и их фрагменты ввиду наибольшей разработанности этой темы.

Большая часть крестов и их фрагментов относятся ко второй половине XVII–XVIII в. Наиболее интересны фрагменты двух крестов. Один из них является, вероятно, частью перекладки энколпиона XIII в.⁵ Второй, нижняя часть с изображением трех святых, аналогичен подражанию энколпиона XV–XVI вв., описанного в каталогах Уварова, Ханенко, Станюковича⁶. Весьма интересной находкой выглядит и фрагмент медной складной иконки с изображением Богородицы. Аналогии подобному трехчастному образку “в виде киотца” есть в собрании Ханенко и Уварова, они датируются XIII в.⁷ Однако на обороте центральной части икон в этих собраниях помещены изображения змей в круге и поражающий змея святой. В нашем случае оборотная сторона складня не имеет изображений (насколько можно судить по сохранившемуся фрагменту). В связи с этим можно предположить более позднее происхождение данной находки, вероятнее всего, XIV–XVI вв.

Выявленный нами погост Рождественский располагался в Конинском стане Алексинского уезда. Город Алексин с округой в начале XIV в. был тарусским, затем был продан митрополиту Петру и оставался митрополичьим владением до 1390–1392 гг., когда был обменян великим князем московским Василием Дмитриевичем у митрополита Киприана на ростовскую волость Караш. Территория Конинского стана в это время относилась к владениям Одоевско-Новосильского дома, на протяжении века была подвластна Великому княжеству Литовскому и только в конце XV в. вошла в состав Московского княжества. Известно, что великий князь мос-

¹ Ср.: Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. – М., 1981. – С. 154. Рис. 61, 3-7; с. 155. Датировка пуговиц весьма расплывчата (“в слоях рубежа XI–XII–XV вв.”!), возможны хронологические сдвиги. В связи с этим можно считать подобные пуговицы все-таки позднесредневековыми, поскольку, к тому же, на территории Тульской области в раннем периоде преобладают пуговицы костяные, а литые бронзовые повсеместно находятся в раскопах XVI–XVIII вв.

² См., напр.: Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода... – С. 140. Рис. 54.

³ Там же. – С. 133. Рис. 50, 13; С. 137. Здесь перстень относится к первой половине X в.

⁴ Вполне вероятно, что эта находка не относится к рассматриваемому нами погосту и привнесена сюда с одного из выявленных в округе памятников X–XIII вв.

⁵ Древности Русския. Кресты и образки / Собрание Б.И. и В.Н. Ханенко. – К., 1899. – Вып. I. – С. 19-20. № 101-105. Таб. VIII, 101-105.

⁶ Древности Русския... – Вып. I. – С. 25. № 127, 129. Таб. XI, 127, 129; Станюкович А.К., Осипов И.Н., Соловьев Н.М. Тысячелетие креста. – М., 2003. № 2-4. Режим доступа: <http://www.k1000k.narod.ru/foto/2-4.htm>, свободный (дата обращения – 10.04.2011).

⁷ Древности Русския... – Вып. II. – С. 21. – № 331. Таб. XXX, 331; Древности Русския... – Вып. I. – С. 21. № 107. Таб. IX, 107; Каталог собрания древностей... – С. 103. № 357. С. 102, рис. 87.

ковський Іван Васильєвич в духовній 1503 г. заповідає Алексин і Конин середі прочим своєму старшому сину Андрею¹. Незадовго до цього Конин згадується в зв'язі з московсько-ордынською війною 1480 г. середі московських земель².

Результати дослідження Н.В. Івановим 52 погостів XVI в. Тульського, Каширського і Дедиловського уездів³, сформованих не пізніше середини XVI в. на приєднаних в XV–XVI вв. до Московському державі земель, показують, що погости розташовувалися на царя і великого князя землі, складалися з однієї або двох церков і будинків причта. У кожного погоста були свої земельні угоди. Аналізуючи археологічні дані, Н.В. Іванов констатував відсутність доказів преемственности погостів з більш ранніми пам'ятниками ввиду наявності тут матеріалів виключно XVI–XVII вв. (рідко XV в.). Дослідник прийшов до висновку, що система погостів як християнських культових центрів була одним з проявів державної політики в освоєнні заокських земель і виникла в період формування Тульського і Каширського уездів в першій половині XVI в.

Таким чином, ми можемо зробити деякі висновки. Виявлене селище Болото 3 являлось місцем розташування погоста Різдвянського “що на Луках”. Виникнення погоста повинно бути пов'язано з приєднанням околических земель до Московському державі в кінці XV в. і з створенням Алексинського уезду. Погост, враховуючи сусідство Алексинського уезду з Тульським і Каширським, повинен був розташовуватися на “державній землі”, служити справі зміцнення великокнязівської влади на приєднаній території. Однак наявність середі знахідок артефактів, що походять, можливо, з більш раннього часу, не дозволяє однозначно вирішити питання про преемственность погоста з більш ранніми пам'ятниками.

Баукова А.Ю.

Асистент кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЦЕРКВА ІОАННА ПРЕДТЕЧІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ СПІВРОБІТНИКІВ КЕРЧЕНСЬКОГО МУЗЕЮ

Церква Іоанна Предтечі посідає особливе місце середі сакральних пам'яток Криму та України. Побутує легенда, що до закладення цієї святині причетний святий апостол Андрій Первозваний. Церква з незапам'ятних часів була діючою, тому перші археологічні дослідження тут проведені лише у XX ст. До 1884 р., як і до середини XX ст., зважаючи на відсутність писемних згадок про храм, дослідники за аналогією та написом на одній з колон церкви датували її VIII ст.

Також існувало припущення про те, що саме в цьому ж місці була споруджена візантійська фортеця, про яку сповідає Прокопій Кесарійський, а пізніше турками в XIV–XVIII ст. були збудовані укріплення. Однак усі ці гіпотези неможливо було перевірити археологічно.

У 1937 р. церкву закрили і передали у відання Керченського історико-археологічного музею. Тут планувалось відкриття музею середньовіччя. Ще у 1926 р. під час огляду пам'яток Керчі Б.М. Засипкін та Ю. Марті висловили ряд пропозицій щодо реставрації ікон церкви та збе-

¹ Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. – М., 1950. – № 89. – С. 360.

² ПСРЛ. – Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М.;Л., 1959. – С. 273-274.

³ Іванов Н.В. Погости XVI в. на території Тульського, Дедиловського і Каширського уездів // Позднесредневековый город: археология и история. – Тула, 2007. – С. 56-65.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Ригі	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011